

Тетяна КРУПЕНЬОВА,
кандидат філологічних наук, доцент,
ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Ніна ШЕРСТНЄВА,
магістрантка
історико-філологічного факультету

ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сучасна освіта дедалі більше орієнтується не лише на передачу знань, а й на всебічний розвиток особистості учня – зокрема його емоційної сфери. У контексті реформування Нової української школи акцент переноситься на формування ключових компетентностей, серед яких важливе місце посідає емоційна компетентність – здатність усвідомлювати, розуміти, виражати та регулювати власні емоції та емоції інших людей. Уроки української мови мають особливий потенціал для реалізації цього завдання: мова є не лише засобом спілкування, а й дзеркалом внутрішнього світу людини, виразником її почуттів, переживань, ставлення до дійсності. Лексика емоцій, засоби образного мовлення, художні тексти – усе це створює потужне середовище для розвитку емоційної сфери учнів. Попри очевидну значущість проблеми, практика свідчить про недостатню розробленість методичного інструментарію для цілеспрямованого формування емоційної компетентності на уроках мови, що й зумовило актуальність пропонованого дослідження.

Мета статті – теоретично обґрунтувати та розкрити методичні шляхи формування емоційної компетентності учнів на уроках української мови.

Проблема емоційного інтелекту та емоційної компетентності активно досліджується в психологічній науці з кінця ХХ ст. Основоположниками концепції емоційного інтелекту (EQ) вважаються американські психологи П. Селовей і Дж. Мейер (Mayer, Salovey, 1997), які визначили його як здатність сприймати, оцінювати й управляти емоціями – своїми і чужими. Значного поширення ця ідея набула завдяки роботам Д. Гоулмана (Гоулман, 2019), який довів вирішальну роль EQ у досягненні життєвого та професійного успіху. У педагогічній науці поняття «емоційна компетентність» трактується дещо ширше: воно охоплює не лише власне емоційне усвідомлення, але й соціально-комунікативний аспект – уміння зчитувати емоційні сигнали в процесі спілкування, налагоджувати емпатійну взаємодію, регулювати власну поведінку з огляду на емоційний стан співрозмовника (Л. Мітіна, І. Андреева, О. Власова). У вітчизняній педагогіці питання емоційного розвитку особистості в умовах навчання розглядали К. Журба, Л. Зданевич, О. Кононко, Н. Максимова. Зв'язок

між формуванням мовної особистості та розвитком емоційної сфери учнів висвітлюється в роботах М. Вашуленка, І. Гудзик, В. Мельничайка, Г. Шелехової. Утім, комплексного методичного забезпечення для цілеспрямованого формування емоційної компетентності на уроках української мови досі не вироблено.

Емоційна компетентність – це інтегративна особистісна якість, що виявляється в здатності людини усвідомлювати власні емоції та емоції інших, управляти ними, використовувати емоційний досвід для вирішення різних завдань і побудови повноцінних відносин. Стосовно учня ця якість включає такі структурні компоненти: 1) когнітивний компонент – знання про природу емоцій, їхні функції, способи вираження; вміння диференціювати й називати почуття, розрізняти відтінки емоційних станів; 2) емоційно-рефлексивний компонент – здатність усвідомлювати власні переживання, аналізувати їхні причини та наслідки, ідентифікувати емоції інших людей; 3) регулятивний компонент – вміння контролювати свої емоційні реакції, долати деструктивні стани, цілеспрямовано викликати потрібні переживання; 4) комунікативний компонент – уміння адекватно виражати почуття засобами мови, зчитувати емоційний підтекст висловлювань, виявляти емпатію у спілкуванні; 5) ціннісно-мотиваційний компонент – позитивне ставлення до власних і чужих переживань, прагнення до емоційної культури у спілкуванні.

Проаналізуємо основні шляхи формування емоційної компетентності на уроках української мови. Ключовим засобом формування емоційної компетентності є художній текст. Саме через текст учень отримує можливість пережити чужий досвід, розширити репертуар емоційних уявлень, навчитися розуміти психологічну глибину людських стосунків. Добираючи тексти для роботи на уроці, вчитель має орієнтуватися на твори з яскравою емоційною складовою – з виразними психологічними портретами, насиченими емоційними колізіями, поліфонією почуттів. Ефективними є такі прийоми роботи з текстом, як «читання з передбаченням» (спонукає учнів відстежувати емоційну динаміку твору), «щоденник подвійних нотаток» (зіставлення цитат з особистими переживаннями), «емпатійне читання» (осмислення подій крізь призму переживань певного персонажа). Такі форми роботи активізують рефлексивну діяльність і формують уміння переходити від чуттєвого сприйняття до його мовного оформлення.

Системне ознайомлення учнів із лексикою на позначення емоцій є необхідною умовою розвитку їхньої емоційної компетентності. Вправи з емотивними словами (іменниками типу радість, туга, захоплення, прикрість; прикметниками сумний, схвильований, збентежений; дієсловами радіти, сумувати, дивуватися) формують «словник почуттів» – основу для точного й багатого вираження внутрішніх переживань. Доцільними є вправи на встановлення синонімічних рядів (гнів – злість – лють – шаленство), визначення відтінків значень, добір антонімів, складання висловлювань із

заданими емотивними словами. Особливу цінність мають завдання на трансформацію нейтрального тексту в емоційно забарвлений – вони розвивають мовне чуття і творчу уяву. Тропи й стилістичні фігури – метафора, порівняння, епітет, гіпербола, риторичне запитання – є потужними носіями емоційної інформації. Навчання учнів розпізнавати ці засоби і розуміти їхню емоційну функцію в тексті розвиває як мовну, так і емоційну чутливість. Показово, що осмислення метафори типу «серце крається» чи «душа заходиться» вимагає від школяра не лише мовних, а й емпатійних здібностей. Творчі завдання на самостійне використання виражальних засобів (написання мінітворів за опорними образами, доповнення текстів тропами, складання асоціативних метафор) формують уміння «перекладати» емоції у мовні образи – ключовий показник розвинутої емоційної компетентності (Шелехова, 2002).

Ситуативне навчання та рольові ігри дають учням можливість практично відпрацьовувати емоційно грамотну мовленнєву поведінку. Моделювання конфліктних і позитивних комунікативних ситуацій, де потрібно висловити незгоду без агресії, підтримати співрозмовника, поділитися радістю – усе це є сферою, в якій мовні і емоційні компетентності нерозривно пов'язані. Метод «акваріуму», дискусії, «кола цінностей», спільне обговорення прочитаного за технологією «Читай – думай – дивуйся» розвивають навички емоційного слухання – уміння уважно сприймати не лише зміст, а й емоційний підтекст чужих слів. Рефлексивні форми роботи (ведення щоденника вражень, «хмарини думок», написання листів героям творів) стимулюють усвідомлення і вербалізацію власних переживань.

На основі теоретичного аналізу та практичного досвіду пропонується система вправ, орієнтована на різні компоненти емоційної компетентності: «Емоційний словник», «Голос персонажа», «Карта почуттів», «Лист підтримки». Формування емоційної компетентності учнів є одним із пріоритетних завдань сучасної освіти, і уроки української мови мають для цього унікальний потенціал. Художні тексти, емотивна лексика, засоби виразності, комунікативні ситуації – усе це є ефективним інструментарієм для розвитку здатності учнів усвідомлювати, розуміти та виражати емоції засобами мови. Систематичне впровадження відповідних видів роботи сприяє не лише мовному розвитку учнів, а й формуванню їхньої загальної культури спілкування, емпатійності, здатності до конструктивної взаємодії.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням повноцінної методичної системи формування емоційної компетентності для різних вікових груп, укладанням відповідних посібників, а також з емпіричною перевіркою ефективності запропонованих підходів під час педагогічного експерименту.

ЛІТЕРАТУРА

Гоулман, Д. (2019). Емоційний інтелект (пер. з англ. С. Гумецької). Харків : Vivat.

Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «*Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації*» 23–24 квітня 2026 року (м. Харків, Україна) : Зб. тез доповідей [електронне видання]. Наук. ред. Піддубна Н. В. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2026.

Шелехова, Г. Т. (2002). Система роботи з розвитку зв'язного мовлення. Київ : Педагогічна думка.

Mayer, J. D., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? *Emotional development and emotional intelligence/eds. P. Salovey, D. Sluyter*. New York: Basic Books, 3–31.

